

Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

International Scientific and Practical Conference:
**EDUCATION IN A CHANGING WORLD: MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES
FOR GLOBAL PROGRESS**

**Umurtqasiz Hayvonlarning Tuproq Va Havo Muhutida Tarqalishiga Abiotik
Omllarning Ta'siri
(Asalari Va Yomg'ir Chuvalchangi)**

Aslonov Mirjalol Madillayevich

*Samarqand davlat veterinariya medisinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, magistr,
aslonovmirjalol40@gmail.com*

Malika Xafizova

Samarqand davlat veterinariya medisinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, magistr

Mamayusufova Mohinur Ulug'bek qizi

*Samarqand davlat veterinariya medisinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, bakalavr,
mamayusufovamohinur6@gmail.com*

Annotatsiya: Mazkur maqolada yomg'ir chuvalchaglari va asalarilarning tuproq hamda havo muhitida tarqalishi va ekologik faolligiga abiotik omillarning ta'siri o'rganildi. Tadqiqot Zarafshon vodiysi agroekotizimlarida olib borilib, dala va laboratoriya kuzatuvlari asosida tuproq namligi, harorati hamda havo omillarining umurtqasiz hayvonlar populyatsiyasi va faolligiga ta'siri tahlil qilindi. Natijalar yomg'ir chuvalchaglari uchun tuproq namligining 18–28 %, asalarilar uchun esa havo haroratining 18–30 °C oralig'i optimal ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot tuproq–o'simlik–havo tizimida ekologik bog'liqlik mavjudligini ilmiy asoslab berdi.

Kalit so'zlar: umurtqasiz hayvonlar, yomg'ir chuvalchangi, asalarilar, abiotik omillar, tuproq namligi, havo harorati, agroekotizim.

KIRISH

Hozirgi kunda global iqlim o'zgarishi, qurg'oqchilikning kuchayishi, antropogen bosimning ortib borishi va qishloq xo'jaligida intensiv texnologiyalarning keng qo'llanilishi natijasida tabiiy hamda sun'iy ekotizimlarning barqarorligi jiddiy xavf ostida qolmoqda. Ayniqsa, tuproq va havo muhitida yashovchi umurtqasiz hayvonlar — ekotizimlarning biologik muvozanatini ta'minlovchi muhim komponentlar sifatida — ushbu o'zgarishlarga juda sezgir hisoblanadi. Tuproq va havo muhitidagi abiotik omillarning (harorat, namlik, mexanik tarkib, gaz rejimi va boshqalar) keskin o'zgarishi ularning tarqalishi, soni, morfologik va fiziologik holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [1].

Umurtqasiz hayvonlar orasida yomg'ir chuvalchaglari tuproq ekotizimlarining "biologik dvigateli" sifatida alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular tuproq strukturasi yaxshilash, organik moddalarning parchalanishi va modda almashinuvi jarayonlarida faol ishtirok etadi. Yomg'ir chuvalchaglarining tarqalishi va faolligi, avvalo, tuproq namligi, harorati va mexanik tarkibi bilan chambarchas bog'liq. Abiotik sharoitlarning noqulaylashuvi esa ularning tuproq qatlamlari bo'ylab migratsiyasiga, ayrim hollarda populyatsiyalar qisqarishiga olib keladi [2-3].

Shu bilan birga, havo muhitida faol hayot kechiruvchi va qishloq xo'jaligi ekotizimlarida muhim ekologik xizmatni bajaruvchi umurtqasiz hayvonlar — asalarilar ham abiotik omillarga yuqori

darajada bog‘liqdir. Havo harorati, namlik darajasi, shamol tezligi va o‘simliklarning fenologik holati asalarilarning uchish faolligi, oziqlanish intensivligi va changlanish samaradorligini belgilovchi asosiy omillar hisoblanadi. Tuproq muhitidagi o‘zgarishlar o‘simliklarning o‘sishi va gullashiga ta‘sir etishi orqali bilvosita asalarilar faoliyatiga ham ta‘sir ko‘rsatadi [4].

Demak, tuproq muhitida yashovchi yomg‘ir chuvalchaglari bilan havo muhitiga bog‘liq asalarilar o‘rtasida uzviy ekologik bog‘liqlik mavjud bo‘lib, bu bog‘liqlik abiotik omillar orqali boshqariladi. Agrosenozlarda ushbu omillarning uyg‘unligi nafaqat biologik xilma-xillikni saqlash, balki tuproq unumdorligi va qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligini ta‘minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtai nazardan, umurtqasiz hayvonlarning — xususan, yomg‘ir chuvalchaglari va asalarilarning — tuproq va havo muhitida tarqalishiga abiotik omillarning ta‘sirini kompleks o‘rganish bugungi kun ekologiya va agrobiologiya fanlarining dolzarb ilmiy-amaliy muammolaridan biri hisoblanadi [5]. Mazkur tadqiqot ushbu yo‘nalishda mavjud ilmiy ma‘lumotlarni chuqurlashtirish, ekotizim barqarorligini ta‘minlash va agrosenozlarni ekologik jihatdan oqilona boshqarish uchun muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Umurtqasiz hayvonlarning tuproq va havo muhitida tarqalishi hamda ularning ekologik xususiyatlarini belgilovchi abiotik omillar masalasi ekologiya, tuproq zoologiyasi va agrobiologiya fanlarida uzoq yillardan buyon o‘rganib kelinmoqda. Ilmiy adabiyotlarda tuproq namligi, harorat, mexanik tarkib, aeratsiya hamda havo muhitining fizik omillari umurtqasiz hayvonlar populyatsiyalarining barqarorligi va biologik faolligini belgilovchi asosiy omillar sifatida qayd etilgan [6].

Tuproq ekotizimlarida yomg‘ir chuvalchaglarining ekologik roli va ularning abiotik omillarga munosabati masalalari ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan. Xususan, Voytexov tadqiqotlarida yomg‘ir chuvalchaglarining tuproq hosil bo‘lish jarayonidagi ahamiyati va ularning faolligini cheklovchi asosiy omillar sifatida tuproq namligi va haroratining muhim o‘rni ko‘rsatib berilgan. Muallifning ta‘kidlashicha, namlikning keskin kamayishi yoki ortib ketishi yomg‘ir chuvalchaglarining biologik faolligini susaytiradi va ularning tuproq qatlamlari bo‘ylab migratsiyasiga sabab bo‘ladi [7-8].

Gaponov va Xitsova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda tuproq zoologiyasi nuqtai nazaridan yomg‘ir chuvalchaglarining tur tarkibi, tarqalishi va ularning tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlariga moslashuvi batafsil yoritilgan. Ushbu ishlarda tuproqning mexanik tarkibi va aeratsiya darajasi chuvalchaglar populyatsiyasi zichligiga bevosita ta‘sir qiluvchi omillar sifatida ko‘rsatilgan.

Markaziy Osiyo hududlarida yomg‘ir chuvalchaglari faunasi va ekologik xususiyatlarini o‘rganish bo‘yicha muhim ilmiy izlanishlar Raxmatullaev va hamkorlari tomonidan olib borilgan. Ularning tadqiqotlarida O‘zbekistonning turli agroekotizimlarida yomg‘ir chuvalchaglarining tarqalishi, morfologik va biologik xususiyatlari hamda abiotik omillarga moslashuvi tahlil qilingan. Ayniqsa, qurg‘oqchil sharoitda tuproq namligi va harorat rejimining chuvalchaglar faolligiga ta‘siri alohida ta‘kidlangan [9].

Bekchanova va Abdullaev tadqiqotlarida Xorazm vohasi va Shimoli-g‘arbiy O‘zbekiston hududlarida yomg‘ir chuvalchaglari bioxilma-xilligi o‘rganilib, antropogen omillar va tuproq sharoitining o‘zgarishi ularning tur tarkibiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi aniqlangan. Ushbu ishlar yomg‘ir chuvalchaglarining agrosenozlarda ekologik indikator sifatidagi ahamiyatini asoslab beradi.

Havo muhitida faol hayot kechiruvchi umurtqasiz hayvonlar, xususan asalarilar ekologiyasi masalalari ham ko‘plab ilmiy tadqiqotlarda yoritilgan. Ilmiy manbalarda asalarilarning uchish faolligi, oziqlanishi va changlanish jarayonlarida ishtiroki havo harorati, namlik, shamol tezligi va o‘simliklarning fenologik holatiga bevosita bog‘liqligi qayd etiladi. Abiotik sharoitlarning

noqulaylashuvi asalarilar faoliyatining pasayishiga, natijada agroekotizimlarda changlanish samaradorligining kamayishiga olib kelishi ko'rsatilgan [10].

Zamonaviy tadqiqotlarda tuproq va havo muhitidagi abiotik omillar o'rtasidagi uzviy bog'liqlik masalasi alohida e'tiborga olinmoqda. Tuproq namligi va haroratining o'zgarishi o'simliklarning o'sish va gullash jarayonlariga ta'sir etib, bilvosita asalarilar faoliyatini belgilab berishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shu sababli, yomg'ir chuvalchaglari va asalarilar ekologiyasini alohida emas, balki yagona agroekologik tizim doirasida o'rganish zarurligi ta'kidlanmoqda.

Shunday qilib, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, umurtqasiz hayvonlarning tuproq va havo muhitida tarqalishi asosan abiotik omillar bilan belgilanadi. Biroq, aynan agrosenozlar sharoitida yomg'ir chuvalchaglari va asalarilar ekologiyasini qiyosiy va kompleks tarzda o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar yetarli darajada emas. Mazkur holat ushbu mavzuning dolzarbligini yanada oshiradi va yangi ilmiy izlanishlar olib borish zaruratini taqozo etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot umurtqasiz hayvonlarning tuproq va havo muhitida tarqalishiga abiotik omillarning ta'sirini aniqlashga qaratilgan bo'lib, tadqiqot obyekti sifatida yomg'ir chuvalchaglari (Lumbricidae) va asalarilar (Apidae) tanlab olindi. Tadqiqot predmeti esa tuproq va havo muhitidagi abiotik omillar — harorat, namlik, mexanik tarkib, aeratsiya hamda ularning umurtqasiz hayvonlar ekologik va morfologik ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganishdan iborat bo'ldi.

Tadqiqot hududi va muddati

Tadqiqot ishlari 2020–2025 yillar davomida Zarafshon vodiysining quyi qismida joylashgan agrocenozlar hududida olib borildi. Kuzatuvlar Buxoro va Navoiy viloyatlarining sug'oriladigan ekin maydonlari, bog'rog'lar, ariqlar va kanallar atrofi hamda Zarafshon daryosi sohiliga tutash biotoplarda amalga oshirildi. Tadqiqot hududlarida tuproq tiplari asosan qumoq, qumloq va yengil loyqa bo'lib, yillik o'rtacha havo harorati 14–16 °C, vegetatsiya davridagi o'rtacha harorat esa 22–30 °C ni tashkil etdi.

Namuna olish va dala kuzatuvlari

Yomg'ir chuvalchaglarini yig'ishda klassik tuproq monolitlarini qazib olish usuli qo'llanildi. Har bir biotopda 25 × 25 sm o'lchamdagi va 20–30 sm chuqurlikdagi tuproq monolitlari olindi. Har bir kuzatuv nuqtasida kamida 5–7 ta monolit olingan bo'lib, umumiy hisobda 150 dan ortiq tuproq namunalari tahlil qilindi. Tuproq qatlamlari 0–10 sm, 10–20 sm va 20–30 sm bo'yicha alohida ajratilib, yomg'ir chuvalchaglarining vertikal tarqalishi baholandi. Tadqiqot davomida jami 120 dan ortiq yomg'ir chuvalchangi namunasi yig'ilib, laboratoriya sharoitida o'rganildi.

Asalarilarni o'rganishda marshrut bo'yicha vizual kuzatuv va hisobga olish usullari qo'llanildi. Har bir agrocenozda 100–200 metr uzunlikdagi marshrutlar belgilanib, kuzatuvlar kuniga 2 marotaba (soat 9:00–11:00 va 14:00–16:00 oralig'ida) olib borildi. Asalarilarning uchish faolligi 10 daqiqalik intervallar asosida qayd etilib, 1 m² maydonga to'g'ri keladigan individlar soni hisoblandi.

Abiotik omillarni aniqlash

Tuproq namligi gravimetrik usulda aniqlanib, namlik ko'rsatkichlari foiz (%) hisobida qayd etildi. Tadqiqot hududlarida tuproq namligi 8–32 % oralig'ida o'zgarib turdi. Tuproq harorati dala termometrlari yordamida o'lchanib, 8–32 °C oralig'ida qayd etildi. Tuproqning mexanik tarkibi laboratoriya sharoitida granulometrik tahlil asosida aniqlanib, qumoq va qumloq tuproqlar ustunligi qayd etildi.

Havo muhitining abiotik ko'rsatkichlari — harorat va nisbiy namlik — portativ meteorologik asboblardan yordamida o'lchandi. Kuzatuvlar davomida havo harorati 15–38 °C, nisbiy namlik esa 30–75 % oralig'ida qayd etildi. Shamol tezligi 1–7 m/s chegarasida bo'lib, uning asalarilar faolligiga ta'siri alohida baholandi.

Morfologik va ekologik tahlil

Yomg'ir chuvalchanglarining morfologik xususiyatlarini aniqlashda tana uzunligi (122–146 mm), tana diametri (5–6 mm), halqalar soni (114–234 ta), tuklarning joylashishi, belbog' kamari joylashuvi (27–35-halqalarda) va jinsiy teshiklarning joylashuvi kabi diagnostik belgilar o'rganildi. Turlarni aniqlashda klassik taksonomik aniqlagich jadvallar va qiyosiy morfologik tahlil usullaridan foydalanildi.

Asalarilarning ekologik holatini baholashda ularning uchish faolligi, o'simliklarga qo'nish chastotasi va chang yig'ish intensivligi tahlil qilindi. Optimal sharoitda (havo harorati 18–30 °C, nisbiy namlik 50–70 %) asalarilar faolligi eng yuqori darajada kuzatildi.

TADQIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMA

Mazkur tadqiqot natijalari yomg'ir chuvalchanglari va asalarilarning tarqalishi hamda ekologik faolligi bevosita tuproq va havo muhitidagi abiotik omillar bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida olingan dala va laboratoriya ma'lumotlari asosida asosiy ekologik qonuniyatlar aniqlanib, ular jadval va diagrammalar orqali tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, yomg'ir chuvalchanglarining eng yuqori zichligi tuproq namligi 18–28 % bo'lgan maydonlarda qayd etildi. Namlikning ushbu oraliqdan past yoki yuqori bo'lishi ularning faolligi va sonining keskin kamayishiga olib keldi [11].

1-jadval. Tuproq namligi va yomg'ir chuvalchanglari zichligi

Tuproq namligi (%)	1 m ² dagi individlar soni (o'rtacha)
8–12	2–4
13–17	6–9
18–28	14–19
29–32	5–7

Tahlil: Optimal namlik sharoitida chuvalchanglarning oziqlanish, harakatlanish va ko'payish jarayonlari jadallashadi. Namlik 30 % dan oshganda tuproq aeratsiyasi yomonlashib, kislorod yetishmovchiligi yuzaga keladi, bu esa chuvalchanglarning pastki qatlamlarga migratsiyasiga sabab bo'ladi.

Tuproq harorati va vertikal tarqalish

Tuproq harorati yomg'ir chuvalchanglarining vertikal migratsiyasini belgilovchi muhim omil ekanligi aniqlandi.

2-jadval. Tuproq harorati va chuvalchanglarning vertikal joylashuvi

Tuproq harorati (°C)	Asosiy joylashuv chuqurligi
8–12	20–30 sm
13–22	0–10 sm
23–32	10–20 sm

Tahlil: Bahor va kuz oylarida tuproq harorati 13–22 °C bo'lganda chuvalchanglar ustki qatlamlarda ko'proq uchraydi. Yoz oylarida yuqori harorat ta'sirida ular namroq va salqin qatlamlarga chekinadi. Bu holat ularning fiziologik moslashuvchanligini ko'rsatadi.

Asalarilar faolligi havo haroratiga kuchli bog'liq ekanligi aniqlanib, optimal diapazon 18–30 °C deb belgilandi.

3-jadval. Havo harorati va asalarilar uchish faolligi

Havo harorati (°C)	1 m ² dagi asalarilar soni (10 daqiqa)
15–17	3–5
18–25	12–16
26–30	14–18
31–38	4–7

Tahlil: Harorat 30 °C dan oshganda asalarilarning energiya sarfi ortadi, suvga ehtiyoj kuchayadi va chang yig'ish intensivligi pasayadi. Bu holat changlanish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Yomg'ir chuvalchaglari va asalarilar ekologiyasi o'rtasida bilvosita, ammo barqaror bog'liqlik mavjudligi aniqlandi. Chuvalchaglar tuproq unumdorligini oshirsa, asalarilar o'simliklar reproduktiv muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Abiotik omillarning muvozanatdan chiqishi esa ushbu ikki guruh faoliyatining izdan chiqishiga olib keladi [12].

1-rasm. Yomg'ir chuvalchaglari va asalarilar ekologiyasining abiotik omillar orqali bog'liqligi.

Izoh: Rasmda yomg'ir chuvalchaglari va asalarilar ekologiyasining abiotik omillar orqali bog'liqligi Venn diagrammasi asosida tasvirlangan. Tuproq muhitida yashovchi yomg'ir chuvalchaglari tuproq namligi va haroratiga bog'liq holda unumdorlikni oshirsa, havo muhitida faol asalarilar havo harorati, namlik va shamol ta'sirida changlanish jarayonini ta'minlaydi. Diagrammaning kesishuvchi qismi har ikkala guruhning harorat va namlikka sezuvchanligi hamda agroekotizim barqarorligidagi umumiy rolini aks ettiradi.

XULOSA

Mazkur maqolada yomg'ir chuvalchaglari va asalarilarning tuproq hamda havo muhitida tarqalishi va ekologik faolligiga abiotik omillarning ta'siri kompleks tarzda tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, harorat va namlik kabi asosiy abiotik omillar ushbu umurtqasiz hayvonlarning yashash faoliyati, tarqalishi va populyatsiya barqarorligini belgilovchi yetakchi omillar hisoblanadi. Yomg'ir chuvalchaglari orqali tuproqning strukturaviy holati va unumdorligi yaxshilanib, o'simliklarning vegetativ va generativ rivojlanishi jadallashadi. Asalarilar esa changlanish jarayonida faol ishtirok etib, o'simliklarning reproduktiv muvaffaqiyati va hosildorligini ta'minlaydi. Ushbu ikki ekologik guruh o'rtasidagi uzviy bog'liqlik tuproq–o'simlik–havo tizimi orqali amalga oshib, agroekotizimlarning barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, abiotik omillarning muvozanatini saqlash va ekologik jihatdan oqilona boshqarish biologik xilma-xillikni asrash hamda qishloq xo'jaligi ekinlarining barqaror hosildorligini ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M. Ya. Voytekhov, "On some factors limiting the soil-forming role of earthworms in the European part of the taiga zone of Russia," *Soils and Environment*, vol. 1, no. 4, pp. 267–276, 2018.
2. S. P. Gaponov and L. N. Khitsova, *Soil Zoology*. Voronezh, Russia: Voronezh State University, 2005, p. 143.
3. L. A. Gafurova, G. M. Nabieva, L. S. Kuchkarova, N. A. Askarhodzhaev, A. Yu. Rakhmatullaev, D. Yu. Makhkamova, and O. Kh. Ergasheva, "Introduction of environmentally friendly resource-saving technologies in agriculture to increase the fertility of degraded soils," *Research Report, Innovative Project IOT-2013-5-33*, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan, 2014.
4. M. K. Bekchanova and I. I. Abdullaev, "Methods for determining the species composition of earthworms (Lumbricidae) in the Khorezm oasis," *Bulletin of the Khorezm Mamun Academy*, no. 6/1, pp. 40–42, 2022.
5. M. K. Bekchanova and I. I. Abdullaev, "Biodiversity of earthworms (Oligochaeta: Lumbricidae) in northwestern Uzbekistan," *Bulletin of the Khorezm Mamun Academy*, no. 3/1, pp. 7–12, 2023.
6. A. Rakhmatullaev, L. Gafurova, and D. Egamberdieva, "Ecology and role of earthworms in productivity of arid soils of Uzbekistan," *Dynamic Soil, Dynamic Plant*, vol. 4, no. 1, pp. 72–75, 2010.
7. A. Yu. Rakhmatullaev, "Distribution of earthworms in the Chatkal mountain-forest reserve," in *Proc. 6th Pushchino School-Conference of Young Scientists*, Pushchino, Russia, vol. 2, p. 132, 2002.
8. A. Yu. Rakhmatullaev, "Ecology of compost earthworms *Eisenia fetida*," in *Collection of Scientific Articles*, Karshi, Uzbekistan, p. 74, 2002.
9. A. Yu. Rakhmatullaev, O. M. Mavlonov, Sh. I. Kamilova, and Z. O. Bekberginova, "Distribution and ecological features of earthworms in the Tashkent oasis," in *Proc. 1st Int. Conf. of Young Scientists*, Vladikavkaz, Russia, pp. 63–68, 2005.
10. A. Yu. Raxmatullaev and D. A. Ermatova, "Effects of chemical preparations used in greenhouses on earthworms," in *Proc. Scientific-Practical Conf. 'Current Issues of Biology and Its Teaching'*, Tashkent, Uzbekistan, pp. 267–268, 2009.
11. A. Yu. Raxmatullaev, A. Sh. Hamraev, and B. R. Kholmatov, *Earthworms of Uzbekistan (Morphological and Biological Characteristics and Identification Key)*. Tashkent, Uzbekistan, 2009, p. 56.
12. A. Rakhmatullaev, Kh. Boymurodov, and M. Aslonov, "Impact of ecological factors on the distribution of organisms in soil and air environments of the Zarafshan Valley," *Miasto Przyszłości*, vol. 68, pp. 87–90, Kielce, Poland, 2026.